

DETERMINANTES E A REGRA DE SARRUS: UMA EXPERIÊNCIA DE OFICINA NO CURSO SUPERIOR DE LICENCIATURA EM MATEMÁTICA DO IFAC

DETERMINANTS AND SARRUS' RULE: A WORKSHOP EXPERIENCE IN THE UNDERGRADUATE COURSE IN MATHEMATICS AT IFAC

João Felipe de Almeida Corrêa¹; Gabriel Lima dos Santos²; Ismael de Araújo Pereira³; Karolayne Pereira de Souza⁴; Morane Almeida de Oliveira⁵

¹Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail*: joaoemath810@gmail.com

²Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail*: bobigabriel25122005@gmail.com

³Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail*: esmafernandez77@gmail.com

⁴Discente do Instituto Federal do Acre. *E-mail*: karolsouza329@gmail.com

⁵Docente do Instituto Federal do Acre. *E-mail*: morane.oliveira@ifac.edu

RESUMO: Esta pesquisa apresenta uma estratégia didática desenvolvida com 20 estudantes da turma do 8º período do curso superior de Licenciatura em Matemática do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre- IFAC em setembro de 2022, cujo tema foi o uso de materiais manipulativos e jogos em atividades pedagógicas de educação matemática. A escolha do tema ocorreu a partir das aulas ministradas durante a disciplina de Oficinas de Matemática, e teve como motivação incentivar professores em formação a elaborar aulas diferenciadas mediante a utilização de jogos ou materiais manipulativos. Com isso, o objetivo geral deste estudo visa estimular o(a)s estudantes a compreender questões de determinantes com matrizes de ordem 2×2 e ordem 3×3 com a utilização da Regra de Sarrus de forma lúdica e interativa. A pesquisa foi qualitativa, e a metodologia utilizada neste trabalho foi do tipo estudo de caso. Para tanto, procedemos primeiramente a pesquisa bibliográfica, no qual, foram analisados artigos e documentos normativos como a Base Nacional Comum Curricular (BNCC). Em seguida coletamos os registros das atividades da(o)s estudantes e realizamos as análises. Os materiais utilizados durante a oficina foram de cunho reciclável e de baixo custo, por exemplo, com a utilização de cartela de ovos e tampinhas de garrafas pets. Os resultados foram bastante satisfatórios, pois o(a)s estudantes interagiram de forma significativa com a atividade proposta, gerando reflexões de como utilizar e adaptar materiais manipulativos e jogos, sugerindo melhorias na confecção e nas formas de abordagem com os alunos, além de analisarem também o fator tempo durante o manuseio do recurso. Em conclusão, o trabalho contribui para o aprimoramento profissional da(o)s estudantes em formação do curso de Licenciatura em Matemática, e um olhar funcional sobre como ministrar aulas de forma interativa, criativa e dinâmica.

Palavras-Chave: Materiais Manipulativos e Jogos. Determinantes. Formação de Professores.

Keywords: Manipulative Materials and Games. Determinants. Teacher training.